

CONHEÇA UM POUCO DOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA BÁSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI

VAGNER B. BARBETA

Doutor em Física pela USP e professor do Departamento de Física do Centro Universitário da FEI

O Departamento de Física do Centro Universitário da FEI vem, há alguns anos, realizando um grande investimento em termos de recursos materiais e humanos, voltado à melhoria e modernização de seus cursos de modo geral, e de seus laboratórios didáticos em especial. Se um aluno do ciclo básico de engenharia, de dez anos atrás, por acaso visitar a Instituição para ver como estão os nossos laboratórios hoje, não irá reconhecê-los, e com certeza irá se surpreender de forma positiva. Além de constatar o forte investimento que tem sido realizado na compra de equipamentos didáticos de primeira linha, irá observar ainda que a abordagem metodológica também tem se modificado, de forma gradual porém decidida, buscando oferecer a nossos alunos os melhores recursos didáticos disponíveis.

A introdução no ano de 1996 de simulações de experimentos, realizados no Centro de Computação, foi uma primeira etapa nesse processo de mudança conceitual dos laboratórios. As experiências simuladas foram oferecidas aos alunos do curso de engenharia e utilizadas inicialmente na disciplina de Física I (mecânica da partícula). Posteriormente, o uso desta ferramenta didática foi ampliado, passando a ser utilizada também nas disciplinas

de Física II (termodinâmica e ondas) e III (eletrostática e magnetismo). Após muito pouco tempo, a nova ferramenta já estava integrada de forma definitiva ao dia-a-dia do nosso corpo docente e discente. A experiência adquirida no uso deste recurso didático serviu de base para o oferecimento de um curso de Laboratório de Física, para os alunos de Ciência de Computação, totalmente inovador, realizado quase que integralmente em nossos laboratório de informática.

A segunda etapa visou à introdução de recursos computacionais em nossas salas de laboratório. Todas elas foram sendo gradualmente equipadas com computadores ligados à rede, o que permitiu aos professores a preparação de materiais mais elaborados para apresentação em aula e sua disponibilização aos nossos alunos. A isto se seguiu a aquisição de projetores multimídia, de Interfaces PASCO 750 e de sensores dos mais diversos tipos (campo magnético, força, aceleração, posição, pressão, intensidade luminosa, intensidade sonora, etc.), passando-se então a se realizar em nossos laboratórios diversos experimentos com aquisição de dados por computador. O software inicialmente utilizado para a aquisição de dados foi o ScienceWorkshop, o qual tem sido substituído gradualmente pelo

DataStudio. O DataStudio é uma poderosa ferramenta para aquisição e análise de dados, que é utilizada em conjunto com as interfaces PASCO. Dispõe-se atualmente de uma *site license* do DataStudio, o que permite que se instale este software em qualquer máquina do campus, oferecendo assim a oportunidade ao aluno de estender as atividades de análise dos dados experimentais para além do limite físico de nossas salas de aula.

Ressalta-se aqui que a introdução de simulações e de aquisição de dados por computador, para o caso dos alunos de engenharia, não foi feita de forma a se substituir totalmente a coleta manual de dados, que em alguns casos tem a sua razão de ser. Estas novas formas de se realizar um experimento foram implementadas de modo a complementar o método manual de coleta de dados, permitindo que outros aspectos dos experimentos pudessem ser explorados em aula. Além disso, o uso de simulações e de aquisição de dados por computador é uma tendência mundial, e é importante que nossos alunos tomem contato com esse tipo de tecnologia durante o curso.

Duas salas foram também equipadas com unidades para a reprodução de DVD's, possibilitando ao professor de laboratório

apresentar aos alunos pequenas demonstrações, selecionadas entre as mais de 600 demonstrações disponíveis nos 25 DVD's que integram a *"The Video Encyclopedia of Physics Demonstrations"*, recentemente adquirida pela Instituição.

Concomitantemente à introdução de todo esse conjunto de recursos, realizou-se a reformulação de vários experimentos que eram oferecidos aos alunos de engenharia. Durante esse período, diversos professores, como o Prof. Issao Yamamoto, o Prof. José Maria Bechara e o Prof. Antonio Santoro, produziram apresentações multimídia para serem utilizadas em suas aulas, aproveitando assim todo o potencial que se encontrava disponível em nossos laboratórios. Esse material produzido foi disponibilizado a todos os professores do Departamento e parte dele serviu de base para a criação dos Manuais de Laboratório, resultado do esforço conjunto de coordenadores e

professores das disciplinas. Hoje dispomos de Manuais de Laboratório para as três disciplinas básicas de física para engenharia (Física I, II e III), e que são disponibilizados gratuitamente a todos os nossos alunos através do ambiente de e-learning.

Além do investimento em infraestrutura física, a Instituição tem investido também no desenvolvimento das habilidades necessárias para o uso destes novos recursos. Entre as iniciativas do Departamento, tivemos a realização de um curso sobre o uso das Interfaces PASCO e do Software DataStudio, aberto a todos os professores do Departamento. A participação nesse curso foi bastante intensa, e em grande parte isto se deveu ao fato de que existe uma clara visão da importância que esses instrumentos apresentam para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades didáticas desenvolvidas em sala de aula.

Embora muitos dos equipamentos utilizados em nossos laboratórios tenham sido adquiridos, alguns dos experimentos realizados são baseados em soluções ou aplicações caseiras, o que não significa em absoluto que estes sejam de qualidade inferior àqueles ditos comerciais. Experimentos como o de Cordas Vibrantes e Velocidade do Som foram totalmente concebidos e montados dentro da Instituição. O experimento de Velocidade do Som, por exemplo, foi resultado de um projeto de iniciação científica que visava a implementação de um equipamento automatizado com esta finalidade, e que foi adaptado, posteriormente, para uso em nossos laboratórios didáticos.

A seguir serão mostrados alguns dos equipamentos disponíveis em nossos laboratórios didáticos, bem como uma breve descrição de como são utilizados nas disciplinas oferecidas aos alunos do curso de engenharia.

Trilho de ar

Utilizado em Física I, este trilho de ar permite que se realize uma série de experimentos nos quais a força de atrito é minimizada, visto que o flutuador (carrinho) se move sobre um colchão de ar. Em nosso laboratório, ele é utilizado para o estudo das Leis de Newton. No arranjo experimental idealizado pelos professores, quatro "photogates" (barreiras de luz) são colocados ao longo do trilho, tornando possível a medição de posição e de velocidade nesses pontos. Pode-se ainda obter de forma indireta o valor da aceleração. Os "photogates" são ligados na Interface PASCO 750, e os dados são coletados por meio do software DataStudio.

Balança de corrente

Este experimento de Física III permite ao aluno observar facilmente o comportamento da força exercida sobre um fio, quando este é percorrido por corrente, em uma região onde existe um campo magnético praticamente uniforme. O equipamento possibilita analisar o comportamento dessa força quando diferentes parâmetros são variados, como a corrente no fio, o campo magnético externo, o ângulo entre o fio e a direção do campo magnético e o comprimento do fio.

Simulação de lançamento de projéteis

A simulação de Lançamento de Projéteis, utilizada por alunos de Física I, permite ao professor explorar os conceitos relativos ao movimento bidimensional de um corpo sujeito a uma aceleração constante. Além disso, é possível desenvolver as habilidades para a construção e interpretação de gráficos. O programa de simulação, desenvolvido na própria Instituição, vem sendo utilizado por professores e alunos há cerca de 9 anos.

Cordas vibrantes

O equipamento básico deste experimento de Física II foi desenvolvido na própria Instituição, com a ajuda de nossos técnicos de laboratório (Sr. Raul e Sr. Lúcio), do pessoal da oficina mecânica e da marcenaria. Ele permite que se estude a

interferência de ondas, na situação em que se formam ondas estacionárias. Variando-se a frequência de um gerador de áudio, é possível encontrar as frequências de ressonância de uma corda. Nesta situação formam-se ondas estacionárias relativas à frequência fundamental, ao 2º harmônico, ao 3º harmônico, etc. Através da variação da tensão da corda, de sua densidade linear e de seu comprimento, o aluno determina experimentalmente uma expressão matemática que relaciona essas grandezas com as frequências de ressonância da corda. Este experimento oferece ainda uma excelente oportunidade para se discutir os efeitos físicos de interferência e ressonância, bem como para se discutir a física por trás de instrumentos musicais de corda.

Determinação da velocidade do som

Um dos tópicos explorados no curso de Física II é o de propagação de ondas. Este assunto também é explorado no laboratório, através, por exemplo, do experimento de Velocidade do Som. Como já foi dito, este experimento é uma adaptação de um trabalho de iniciação científica desenvolvido pela aluna Cláudia R. Marzulli, o qual faz uso de um osciloscópio, de um sistema composto por um gerador de áudio ligado a um alto-falante e de um microfone ligado a um amplificador. A velocidade do som é obtida através da relação entre uma distância qualquer entre o alto-falante e o microfone e o respectivo intervalo de tempo, medido pelo osciloscópio, necessário para que o som percorra essa distância.

Efeito Joule

O experimento de Efeito Joule, utilizado em Física II, permite ao aluno determinar experimentalmente a relação entre quantidade de calor (expressa em calorias) e energia (expressa em joules). Para tanto, aplica-se uma corrente em um aquecedor submerso em uma certa massa de água mantida dentro de um calorímetro, acompanhando-se a correspondente variação de temperatura por um período de tempo predeterminado. Através do valor da massa de água, da variação de temperatura, do tempo transcorrido e da potência dissipada, é possível determinar o chamado equivalente mecânico do calor. O experimento oferece ainda uma excelente oportunidade para a observação e discussão de fenômenos como isolamento térmico, equilíbrio térmico, resfriamento de Newton, etc.

Simulação de carga em campo magnético

Esta simulação é utilizada em aulas de laboratório de Física III, e permite que se estude o movimento de uma carga sujeita a um campo magnético, em diversas condições. A partir da simulação, o estudante pode coletar dados, testar hipóteses e, assim, adquirir um melhor entendimento conceitual a respeito de um fenômeno cujo experimento seria difícil de ser implementado em um laboratório convencional. Nesta mesma linha, o aluno também realiza outra simulação que estuda o movimento de uma carga sujeita a um campo elétrico. Para o desenvolvimento destas simulações foi utilizado o software Interactive Physics, e o experimento pode ser repetido pelo aluno a qualquer momento, em qualquer máquina do *campus*, já que o programa encontra-se disponível em rede.

Mesa de forças

Outro experimento (Física I) é a chamada Mesa de Forças, que permite que se estude a condição de equilíbrio estático de um ponto material sujeito a três forças concorrentes. Uma vez aplicadas duas forças conhecidas, formando entre si um ângulo também conhecido, podemos determinar experimentalmente o módulo da terceira força (a equilibrante) e o ângulo que esta deverá fazer com as duas outras forças, para que o sistema se encontre em uma situação de equilíbrio estático. Os valores obtidos podem então ser comparados com aqueles esperados teoricamente, e podem ser calculados por diferentes processos como projeção de forças, Lei dos Cossenos e Teorema de Lamy. Um programa de simulação desta mesa, feito para ambiente Windows e desenvolvido na Instituição, permite que o aluno possa repetir o experimento em casa.

Equipamento de eletrostática

Este equipamento, utilizado em conjunto com alguns outros materiais, como o Gerador de Van der Graaff, o eletróforo e a garrafa de Leiden, é utilizado para a realização de um experimento de Física III no qual podem ser discutidos e observados os processos de "eletrização de corpos", quais sejam: atrito, contato e indução. Através do uso do equipamento é possível determinar o sinal e a quantidade de carga produzida por um determinado método. Este sistema permite ainda o estudo da capacitância de um capacitor plano de placas paralelas.

Esta é apenas uma pequena amostra dos recursos que a Instituição tem colocado à disposição de professores e alunos, fazendo com que os laboratórios de Física do Centro Universitário da FEI estejam, sem dúvida alguma, entre os laboratórios de Física básica mais bem estruturados dentre as instituições de ensino superior do país. Cabe lembrar que, considerando-se

o conjunto de matrículas das disciplinas de Física I, II e III, temos mais de 2.300 alunos passando semestralmente por nossos laboratórios didáticos, o que mostra que temos capacidade de oferecer experimentos de qualidade e em grande escala. O bom andamento destas atividades se deve a todo empenho e preocupação que a Instituição tem demonstrado quanto

à importância dos recursos laboratoriais para a boa formação de nossos estudantes, aos funcionários, que através de seus esforços buscam manter estes equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, e aos professores, que procuram utilizá-los da forma mais proveitosa possível com os nossos alunos. Parabéns a todos pelo grande esforço compensador. □